

Научная статья
УДК 81-82'02
DOI: 10.5281/zenodo.14921533

ПОЭТИЧЕСКИЙ РЕГИОЛЕКТ

© 2025 *О.И. Северская*

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
ORCID: 0000-0002-6277-9756

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматривается поэтический региолект как диалект малой поэтической социальной группы, функциональная разновидность регионального словоупотребления, которая используется в литературных текстах и формирует эстетические переживания, основанные на знании местных реалий и слов, их обозначающих. Разграничиваются понятия *регионализм* и *региолект*, *поэтический региолект* и *поэтическая школа*. Исследование, выполненное методом интеридиолектного и контекстного анализа текстов поэтов-метареалистов Е. Даенина, А. Драгомощенко, И. Кутика, А. Парщикова, С. Соловьева, выходцев из Винницы, Львова, Донецка и Киева, показывает их близость к южнорусской поэтической школе и выявляет символическое использование региональных топонимов, антропонимов, номинаций местных реалий, а также особую неспешную, иногда специально замедленную поэтическую интонацию и общие с другими выходцами из региона рефлексивность, сверхплотную предметность деталей, внимание к метаформозам пространства и времени, актуальности и поэтической реальности. Автор приходит к выводу, что поэтический региолект и язык поэтической школы представляют собой не тождественные, но способные как совпадать, так и частично пересекаться социопоэтические феномены.

Ключевые слова: социолингвистическая поэтика, поэтический региолект, южнорусская школа, регионализм, региональный культурный ландшафт, метареализм, интеридиолектный анализ, творческие «малые группы».

Для цитирования: Северская О.И. Поэтический региолект / О.И. Северская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 58–70. – <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.14921533>.

Введение. Рубеж XX–XXI веков можно назвать периодом социализации литературы вообще и поэзии в частности: все чаще говорят о динамическом взаимодействии общих и индивидуальных речевых проявлений, о том, что вокруг поэзии в сети возникают «референтные круги, чувство причастности к которым <...> обеспечивает важный канал социальной коммуникации и солидаризма» [2, с. 202].

В науке сегодня все чаще ставится проблема взаимной «переводимости» языка и концептуального аппарата социологии и филологических дисциплин. Обсуждению задач и перспектив в этой области был посвящен организованный журналом «Новое литературное обозрение» круглый стол «Культурные коды, социальные стратегии и литературные сценарии» [9], на котором были определены и параметры новой научной парадигмы. Как пишет И.Д. Прохорова, ее концептуальным стержнем должен стать «человек в его разветвленных связях с другими людьми, социальными группами, обществом в целом, его стратегии креативности, самореализации в разных исторических обстоятельствах, т. е. человек в его персональном и коллективном измерениях, отдельные личности и «малые» социальные группы» (курсив мой – О.С.) [13].

В этом плане кажется перспективным путь, на который уже встала лингвистическая поэтика, позаимствовав у социолингвистики термин *идиолект* и произведя по аналогии с ним термин *идиостиль* – для определения, соответственно, системы и структуры индивидуального говорения о мире, в том числе и о поэтической реальности. Сегодня актуальной становится задача «достройки» терминосистемы с учетом разных форм групповых поэтических языков.

Материал и методы исследования. Концептуальную основу решения этой задачи можно определить в ходе критического анализа уже существующих исследований поэтик и языка разных литературных групп и направлений, целью которого будет определение системы концептов, описывающих структуру поэтического языка в его социолингвистическом измерении, а также уточнение понятийного компонента соответствующей терминологии. Соответствие теории поэтической практике легко проверяется интеридиолектным анализом текстов поэтов, входящих в конкретную школу (в данном случае материалом послужили произведения Е. Даенина [31], А. Драгомощенко [32; 33], И. Кутика [34], А. Парщикова [35], С. Соловьева [36; 37], представляющих поэтическую школу метареализма и сформировавших свой творческий почерк в одной социокультурной среде).

Основная часть. Задача создания поэтической диалектологии, поставленная еще в начале XX в. (Р. Якобсоном – в статье «Новейшая поэзия. набросок первый», 1921 [24, с. 273], и В.В. Виноградовым – в статье «О теории литературных стилей», 1927 [4, с. 240]) сегодня решается путем определения групповых лингвопоэтических норм, которые выявляются на основе интеридиолектного и интеридиостилевого анализа и исследования конвергенции с социальными языками (например, с языком науки в целом [14, с. 18] и с языками философии [1] и филологии [23] в частности). Выявляемый таким образом социально-исторически обусловленный вариант письма, сложившийся и используемый в некоем литературном сообществе и представляющий определенные типы автора, коммуникации и норм языкового выражения представлений о действительном мире и поэтической реальности, можно назвать *социолектом* [16, с. 203].

Это позволит установить связь поэтико-языковых феноменов микро- и макроуровней в системе поэтического языка: в ведении *микросоциопоэтики* окажутся *идиолекты* и *языки поэтических школ*, предметом же *макросоциопоэтики* станут феномены, вычлняемые на уровне межгрупповой интеракции: *языки поколений*, а также универсально-языковые, *вненациональные (поэтические койне)* и *региональные варианты (региолекты)* поэтической речи.

Поэтический регионализм и региолект. Прежде чем перейти к рассмотрению поэтических региолектов, разграничим употребление терминов *региолект* и *регионализм*.

В англоязычной научной традиции терминосочетание *poetic regionalism* относится, прежде всего, к локальной литературной традиции, а также к использованию в поэтических текстах региональной лексики и фразеологии [26, с. 215; 29].

С. Бизли включает в понятие регионализма «географическую привязанность к месту на протяжении пяти или более лет; использование конкретного ландшафта, городского или сельского, в творческой работе; взаимодействие с местным сообществом авторов вне академических обязательств», акцентируя при этом внимание на роли «места» в формировании «культурного ландшафта» [25]. Регион в ее понимании – это линза, сквозь которую поэт смотрит, отбирая те реалии, которые значимы для его мира и становятся движущей силой его текста. В целом соглашаясь с этим, М.М. Мутана

подчеркивает, что регионализмы в литературном произведении транслируют читателю точку зрения автора [27, с. 14–15]

А. Рамирес-Понсе различает «осязаемые» (эксплицитные) и «неосязаемые» (имплицитные) регионализмы [28, с. 141] и не видит противоречий между регионализмом и интернационализмом [28, с. 144].

В отечественной филологии отметим работы А.И. Семенова, уточняющего: *поэтические регионализмы* являются одним из средств выражения поэтической функции в текстах, отражающих региональные реалии, одновременно выполняя номинативную (именование реалий, предметов и явлений), этнографическую (представление местного колорита), стилистическую (изменение регистра речи), идентифицирующую (формирование противопоставления «свой» – «чужой») и когнитивную (знакомство «чужого» читателя с местными реалиями) функции [19, с. 64]. А.И. Семенов предлагает и алгоритм исследовательской работы с регионализмами: выбор слова с «общерусской» семантикой, уточнение его значения в словаре региональной лексики, отделение «истинного» регионализма от «ложных», изучение контекстов употребления и определение на этой основе поэтической семантики, поэтического приема и функций регионализма [19, с. 65]. При этом, кажется, исследователь не чужд и теории «неосязаемых» регионализмов – об этом говорит проведенный им анализ использования в «колымских» стихах В. Гольдовской общеязыковой лексемы *пурга* как «тревожного» символа жизни на Колыме [19, с. 66–69].

Региолект, в классическом определении А.С. Герда, представляет собой промежуточное языковое образование, возникающее в связи с взаимодействием литературного языка, просторечия и местных говоров и постепенно заменяющее последние [5, с. 23]. Как уточняет Е.В. Ерофеева, региолект представляет собой языковой континуум, формирующийся на пересечении территориальной и социальной осей и, следовательно, зависящий как от территориальных, так и социальных факторов, среди которых особую роль играют тип образования и специальности, отношение к языку [6, с. 600].

Поэтический региолект, функциональная разновидность регионального словоупотребления, которая используется в литературных текстах и формирует эстетические переживания, основанные на знании местных реалий и слов, их обозначающих [10; 19], имеет свои особенности и характеристики, которые отличают его от других региолектов и стандартных языков.

Во-первых, поэтический региолект обычно содержит множество метафор, аллегорий и символов, которые могут быть непонятными для людей, не знакомых с регионом или культурой. Это делает его более сложным для понимания и интерпретации, чем другие региолекты или стандартные языки.

Во-вторых, поэтический региолект может использовать уникальные слова и выражения, которые не встречаются в других региолектах или стандартных языках. Эти слова и выражения могут быть связаны с местными традициями, обычаями или природными особенностями региона.

В-третьих, поэтический региолект часто имеет свою собственную ритмическую структуру и мелодию, которая может быть отличной от других региолектов или стандартных языков.

Наконец, поэтический региолект может иметь свои собственные стилистические особенности, такие как использование сложных образов, необычных сравнений и оригинальных метафор.

Региолект и поэтическая школа при этом могут быть связаны различными способами.

Во-первых, региолект может становиться основой для формирования поэтической школы. Например, в некоторых регионах существуют традиционные формы поэзии, которые могут использоваться как канон или стартовая площадка для развития новаторских тенденций.

Во-вторых, региолект может влиять на стиль и тематику произведений поэтической школы.

В-третьих, региолект может служить источником вдохновения для поэтов из разных регионов. Например, поэты из других регионов могут изучать «чужой» региолект и связанный с ним культурный ландшафт, а затем использовать полученные знания в своих произведениях.

Таким образом, региолект и поэтическая школа связаны друг с другом через язык, культуру и историю региона, но не совпадают, а образуют пересекающиеся групповые языковые множества.

Поэтические региолекты пока выделяются в основном интуитивно, но задача такая поставлена – например, проектом «Новая карта русской литературы» [30], где тексты и авторы представлены по регионам, с целью выявления как можно большего числа социопоэтических тенденций. Уже есть и первые попытки описания региолектов русской поэзии.

Например, С. Баталов [3], Ю. Подлубнова [12] и некоторые другие выделяют уральскую поэтическую школу (В. Дрожащих, А. Застырец, Ю. Казарин, В. Кальпиди, Е. Туренко, А. Санников, Е. Ройзман, Р. Тягунов и др.). Основные черты ее поэтики, выделенные исследователями, – богоискательство; особое внимание к мотивам смерти и воскресения, оживления неживого; «ерничество» как единственный достойный способ разговора о смерти; деструктивность, уравновешенная «брутальной нежностью»; игровые формы, «лирический авангардизм».

К. Корчагин [7] обращается к ферганской школе (Ш. Абдуллаев, Х. Закиров, Х. Исмаилов), отмечая общие для входящих в нее поэтов изобретение нового типа субъективности, «самоэкзотизацию», особый режим визуальности и поиск новой языковой, более космополитичной, идентичности.

Наконец, А. Тумольский пишет в статье «Русские европейцы с Украины» [22] о южнорусской школе, включая в нее начавших свой творческий путь на украинской земле, а затем переехавших в Ленинград или Москву А. Драгомощенко (жил в Виннице и учился на филфаке Винницкого пединститута), И. Кутика (родился и окончил школу во Львове), А. Парщикова (школу окончил в Донецке, жил некоторое время в Полтаве, проучился два года в Киевской сельскохозяйственной академии), к которым можно еще добавить родившегося и некоторое время жившего в Виннице Е. Даенина и киевлянина С. Соловьева, а также Л. Березуцкую, И. Винаина, И. Лапинского, В. Летцева, отмечая у всех «некую трудноуловимую общность», объясняемую «единым для всех поэтов "южнорусским" эмоционально-психологическим стереотипом». На структурно-поэтическом уровне, по мнению А. Тумольского, южнорусских поэтов объединяет метареализм как творческий метод, что с необходимостью предполагает разграничение «южнорусского» поэтического региолекта и его присутствия в языковом континууме метареализма как поэтической школы.

Метареализм и региолект южнорусской школы. Поэты-метареалисты украинского происхождения используют регионализмы в узком смысле термина – прежде всего, топонимы своего региона.

И. Кутик строит философию Времени и Пространства, находящихся в состоянии перманентных преобразований, на мифопоэтической версии рождения *Белосарайской косы* из огромной рыбы («Ода на посещение Белосарайской косы, что на Азовском море»), при этом, по меткому выражению А.Е. Масалова, сама «Ода» – это «своеобразная пересборка "Метаморфоз" Овидия через одический канон и метаболический язык метареализма» [11, с. 86]. Автор же дает в тексте «Оды» ключ к ее интерпретации:

*Тот отзовется в связке дробной,
кто сразу – с первого витка –
смог зачерпнуть воды утробной,
став кукловодом языка,
и сам вошел в контакт тактильный...*

(И. Кутик. Ода на посещение Белосарайской косы)

С. Соловьев упоминает купол киевской Оперы («Когда я шпиль крепил на крыше нашей оперы...»), рассуждая о творчестве, его божественной природе и о «параллелях в мирах». *Гурзуф, Аю-Даг* («Гурзуф»), *Крым* («Тоскана»), *Херсон* («Твоя походка неплохо смотрится...») ассоциируются у него с раем земным, с которым он прямо связывает «дисциплинарную матрицу южной школы».

Больше всего регионализмов у А. Парщикова, в разные периоды жившего и учившегося в Полтаве, Донецке и Киеве. Это и *страна под названием «У»*, *Полтавское поле*, *Гадяч*, *мостик над Воркслоу* («Я жил на поле Полтавской битвы»), *Днепр* («Как бережно отпаривают марку...»), *левый берег Днепра* («Выбор места»), *бледные холмы Азовья* («Землетрясение в бухте Цэ»), *Крым* («Крым»), и *Донбасс* (*напряжен Донбасс всей глубиной колодца* – «Мемуарный реквием»), *шахтеры*, *горняки*, *штольня*, *черное чудо – уголь* («Угольная элегия»), *жужелка* («по-донецки»), как следует из авторского примечания, так называется фрагмент шлака), в мироздании обнаруживаемая поэтом *на любых путях пересмешницей перелива* («Жужелка»). *Славяногорск* (*Дважды шлях был повторен и время повторено дважды* – «Славяногорск»), *Волноваха* («Степь»), как и *Полтава*, символизируют исторические сражения России с татарами, турками и шведами, они упоминаются в контексте рассуждений о войнах и оружии, с неизменным, четко сформулированным в «Я жил на поле Полтавской битвы» выводом: *Будь поле чисто, как воздух! // Железо, брысь!*

Киев у А. Парщикова – символ *великого Города, что был, но иссяк*, построенного на земле рая, в его декорациях разворачиваются события в стихотворении «Из города»:

*Раньше, чем выйти из города, я бы хотел
выбрать в округе не хмелем рогатую точку,
но чтобы разом увидеть дворец и костел,
взлет на Андреевском спуске, и поодиночке –
всех, чтоб гостиница свежая глазу была,
дух мой на время к себе, как пинцетом, брала.*

Киев А. Парщиков описывает подробно и со вкусом – не только в поэзии, но и в прозе, например, в эссе, посвященном другу, художнику-гиперреалисту Сергею

Шерстюку: «Атмосферные киевляне считают, что *городская карта состоит из заколдованных уголков, мест, автоматически придающих смысл всякому их посетителю, готовому к встрече с таинственным: Поскотинка, Андреевский спуск, Черторой, зона Киево-Могилянской академии на Подоле или ансамбль Выдубецкого монастыря, пещерский дом Городецкого со слонами и русалками на крыше, с легендой об утопленнице-дочери архитектора, хотя проект рекламировал всего-навсего использование цемента в начале столетия. Собственно, и в Москве киевлянин появляется конфигурированным суммой этих тайных знаний, которая на деле не систематизирована и представляет инфантильную метафизику (курсив мой – О. С.)».*

Днепр А. Парщиков упоминает чаще всего (кроме уже приведенных текстов, река «течет» в «Львах», *днепровские кручи* присутствуют в «Свинке»), он может не называться прямо, но отчетливо проступать в подтексте – именно на Днепре *легким правым и левым Киев основан, / выдохнув Лавру и сварной мост*. С впечатлившими поэта «байками Остапа Вишни о циклопических днепровских сомах, пожирающих речной транспорт» можно связать образ *Царь-рыбы* в стихотворении «Сом»: *Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея. / Всплывая, над собой он выпятит волну*. Кроме биографических причин такого внимания А. Парщикова к этой реке можно усмотреть и философские: Днепр своим течением связывает воедино три восточнославянских государства и народа, прежде всего – Украину и Россию, сформировавшие его творческий почерк.

«Киевляне, – замечает А. Парщиков в эссе «Сергей Шерстюк (Киев – Москва)», – гордятся статистической зеленой массой, и она впрямь выступает могучей и стихийной, т.к. никто в этом городе не стрижет газонов и деревьев». В его стихах достаточно ботанических регионализмов, появляющихся в значимых контекстах: *группа каштанов* («Дачная элегия»), *крона каштана* («Экскурсия»: *С кроной каштана я стал обучаться взаимности*), *тень кипариса* («Автостоп в горах»), *падающий кипарис* («Сила»), есть и пейзажные украинизмы: *тыквы на тыне* («Бегство-3»).

Встречаются у А. Парщикова и регионализмы-антропонимы – имена не только исторических деятелей (*гетман Мазепа*) и литераторов и литературных героев (*Гоголь и Хома Брут*), но и друзей. Например, упоминается *Василий Чубарь – соученик, предвестник смуглых киевских бессонниц* («Как впечатленный светом хлорофилл...»).

В творчестве А. Драгомощенко регионализмов в узком смысле почти нет, однако украинские реалии угадываются, прежде всего, в пейзажах: *Хоть уголь ешь или пой под забором, / или же гимны возноси холмам, где кукурузы / стволы дымны от сырости на закате* («Буквы»), и в интонации, по мнению некоторых критиков, «по-украински мягкой, смысловой, музыкальной» [8].

Особое место в поэтике метареалистов «южной школы» занимают культурные регионализмы – языковые и литературные.

В некоторых случаях в их текстах присутствует украинский язык, с которого поэты легко переходят на другие языки: «*Я вижу пролив, изрезанный облаками. / <...> А там де вітер грає – шуляк стогне. / All difference will get in the stone*» (А. Драгомощенко, «Острова сирен»); «*Цедиш ли ты, дорогая, отвар из кореньев ревеня? (Парма – Равенне) // <...> // Кумонько, як ти гадаєш, ми дівчинки гарні? (Равенна – Парме)*» (С. Соловьев, «Тоскана»).

Что касается литературных традиций, то метареалисты эксплицируют свою связь с Григорием Сковородой.

О славянском барокко и поэтике Сковороды как о корнях метареализма говорил А. Парщиков. И исследователи и коллеги по поэтическому цеху, в частности, А. Тавров, видят в его поэзии раскрытие сути тезиса Сковороды: «Видишь, что не такова природа, как

ты рассуждаешь. В ней то сильнее, что непоказнее» («Наркисс»), особенно проявившееся в концепте *силы*, отразившем «сочетание сокровенной неподвижности и движения на ее формопорождающем фоне, тем более сильным, чем он "непоказнее"», «отсутствия, покоя, пустотности, способной вобрать в себя все, обладающее формой» [21].

В диалог с философом XVIII в. вступает и А. Драгомощенко в одном из ранних стихотворений, в образах и семантике которого воплощены идеи Сковороды о глубине невещественного образа, который «пребывает в сокровищах ума»:

*И только слушал, как дух Григория,
сжигая ключья муки,
печатъ печали совлекая,
как бы ветвями детскими тянулся,
дабы припасть к живительному жалу в руке жнеца,
блистающей, как утро.*

Припасть и боле ни о чем не знать.

(А. Драгомощенко. Григория Сковороды возвращение)

Поэзия А. Драгомощенко, отмечают исследователи [22], связана с философией языка Сковороды, в рамках которой рассматривается идея символического мыслеобраза как путь формирования метаязыка для преодоления поэзией вещественной плоти реальности и выхода к метареальности абсолюта.

А.Тумольский называет черты, общие для всех «южных» поэтик [22]:

– *рефлексивность без исповедальности* (можно согласиться, уточнив, что рефлексивность метареалистов часто автобиографична, в частности, в поэзии А. Драгомощенко, И. Кутика, А. Парщикова, С. Соловьева много эксплицированных лично-событийных черт);

– *сверхплотная ткань предметных деталей* (заметим, что грамматика образных высказываний метареалистов отсылает к принципам «Риторика образа» Р. Барта: поэт складывает целостное изображение из дискретных чувственно-визуальных знаков, связывая их семантически силой собственного видения [15]);

– *образы напряженного размышления о сущности вещей без абстрактного философствования* (уточним: метареалисты рассматривают природу вещей через идею взаимопричастности и взаимопроникновения реальностей, обнаруживая универсалии, проявляющиеся в разных контекстах под разными «именами» (знаками) вещей и явлений; при этом они используют метатропы, близкие к метаморфозе: одна вещь не просто уподобляется или соответствует другой, а становится ею);

– *особое течение времени*: «лирика – "медленная", тягучая, в связи с чем сама ткань стиха становится предельно детализированной, орнаментальной»; время в поэтике южной школы есть «длительность поэтической реальности – мира иной природы».

«Замедление» передает, в частности, сверхдлинная строка:

*Амфитеатр печатной машинки – античность.
Пять на пять мы играем – актеры слепые.
Пядь на пядь с пустотой под небом притихшим.
Вот театр, где зрители есть, но их нет.
Будто вышли на время, но каждому оставлена маска
(С. Соловьев. «Амфитеатр печатной машинки...»),*

*ветер времени раскручивает меня и ставит поперек потока
с порога сознания я сбегая ловец в наглазной повязке
герои мои прячутся в час затмения и обмена ока за око
(А. Парщиков. Вступление).*

У А. Драгомощенко стих часто перетекает в прозу:

*Коршун лазурный объемлет землю,
опираясь крылами на пламя:*

псевдоповествование.

*Но потому, что тема вращения начала себя отнюдь не вчера.
Потому что, имея определенные навыки, иногда удастся вызвать
состояние, которое услужливое воспоминание тотчас
обрамляет орнаментом необходимых подробностей...
(А. Драгомощенко. Острова сирен).*

Время у метареалистов не только замедляется, но и одновременно ускоряется, спрессовывая, смешивая разные временные и пространственные планы. И. Кутик подчеркивает это шрифтовыми выделениями: *Лампочка и вообще, то есть, свет – есть еще одно / приключение шара в направлении: в глубь поля... Это / постепенное набирание скорости, т.е. горение – настолько сильное, что: сам шар углубляется в полотно, / не зная, что он – уже лампочка там. И там – из глубины вообще света // до нас доносятся лишь обрывки свидетельств обычно, что же / на самом деле – произошло или происходит. / Даже пишущий эти строки, среди ночи – записывает по слову, по два в книжку, иногда – звуки какие-то... («Поле»).* И находит этому такое объяснение: *Язык пуще времени / ведь торопит («Urbi et скорби»).* У И. Кутика время антропометрично, часы ведь ходят, как человек: *Циферблат кем-то доеден наподобие пирога, / я не знаю времени, а вечность – она на кой? / Я сам ведь ходики, доходяга без тела, бред... («Нога»),* и вместе с тем стремится к абсолюту: *В воздухе толка нет, / любимая, нет здравого смысла; ничего нет, / кроме мысли о пересчете воздуха на абсолютное время («Влюбленный Шекспир»).* В его поэтике история <...> время и есть, а время, как прядь / золотая у Леонардо – вьётся себе по воздуху, выбившись из буклей, из их петли («Рама»).

Мысли И. Кутика: *время – искать уму / среди всех остальных времен / и должно («Влюбленный Шекспир»)* созвучно рассуждение об осмыслении времени в словесных образах Е. Даенина: *в нейронном смерче пылью скручиваешь время / в темя / своих небес, раскручиваешь в повесть слово / снова / и спотыкаешься всей плазмой средостений / о черепной клубок пути земного, / покуда бьется в жилах свет... («Стрелочник праха»).*

У А. Драгомощенко время задает различия слоев письма: один образуют письмена памяти, другой – ощущения, выносимые на поверхность восприятием; *круговорот времен* он сравнивает с *испарением ртути* или движением колесницы Гелиоса, извлекающего вещи из тьмы на свет («Фосфор»). По-своему рассматривает круговорот времен И. Кутик, то иронично замечаящий: *пора б время загнать в круг («Влюбленный Шекспир»),* то утверждая, что *время <...> круглое, как клетка у попугаев («Urbi et скорби»),* тем самым намекая на «дурную бесконечность».

Отметим также, что А. Тумольский называет три ситуации, в которых время может замедляться и которым находятся соответствия в поэтике «южных»

метареалистов: 1) в точке «начала», перед лицом поразительных новых возможностей (метареализму свойственно рассуждать о том, что было «до слова», о Рождестве, о Рае – в Дантовском понимании [17; 18]); 2) в состояниях глубокой концентрации – всматривания, вслушивания, вдумывания в мир (*око за око / знак за знак / за глаз глас* – принцип А. Драгомощенко, у С. Соловьева *взгляд закавычен ушами; вещь у метареалистов вещает и ведает*, а слово превращает «вещь в себе» в «вещь для нас», как в «К молитве» Е. Даенина: *эпистолы железной голос вещей / прошил нейронный свиток, где, / скрипя / сквозным пером и сочетая вещи, / взял вещь в себе и вывел / из себя*), 3) когда человек приближается к вечности (ср. у А. Парщикова: *Но где остановка? В беспорядке / разбегается вечность. На чем / ни задержишься – начинается заворот / в беспредельность («Ревность»); Всюду вечность мелькает, и от этой щекотки / задыхается время и выбранный мною тип. <...> Притормозись. Остановись. Поймай центр. / Зафиксируй его, и тогда тронешься с места. / Шоссе поблескивает, как мечтательный пинцет. / Вечность – только начало уже завершеного жеста («Дачная элегия»).*

Заключение. Как было показано на примере анализа произведений поэтов так называемой южнорусской поэтической школы, в частности, относимых к ней метареалистов Е. Даенина, А. Драгомощенко, И. Кутика, А. Парщикова, С. Соловьева, связанных рождением или годами жизни и учебы с Винницей, Львовом, Донецком и Киевом, действительно можно говорить о поэтическом региолекте, объединяющем их между собой и с другими представителями школы, о которых пишет А. Тумольский – Л. Березуцкой, И. Вининым, И. Лапинским, В. Летцевым, демонстрирующим сходные творческие принципы.

Сходство заключается в творческом использовании явных регионализмов: украинского языка и региональной лексики, включая топонимы и антропонимы, а также номинации региональных реалий. Эти элементы не только уточняют хронотоп произведений, но и символически значимы в контекстах, связанных с ключевыми темами метареализма. Особое внимание метареалисты уделяют соотношению языка, пространства и времени, воссозданию многомерности реальности в тексте и восприятию зрения и воображения как преобразующего действия, способного соединить абсолюта и реальность окружающего мира. Эти идеи также находят отражение в произведениях с региональным акцентом.

Кроме того, в текстах всех поэтов южнорусской школы присутствуют «неосознанные» региональные особенности, такие как неспешная, словно сознательно замедленная, поэтическая интонация, обстоятельность повествования и предельная предметная насыщенность. Эти черты придают произведениям уникальный колорит и глубину.

Однако Л. Березуцкая, И. Винин, И. Лапинский, В. Летцев, при всем сходстве поэтик и констант поэтического мира, при строгом интеридиолектном анализе не могут быть отнесены к школе метареализма, социолект которой имеет четкую структуру доминант: «оппозиции реального мира как лингвистические», «переосмысление знаковой ситуации: символизация реалии и реализация символического значения», «референтная прозрачность номинации», «денотативная связь как семантическая, реализующаяся в сходных означающих», «фонетическая связь как семантическая (денотативная) связь означаемых», «фонетический облик слова как критерий реальности» [14, с. 80]. В свою очередь, метареалисты В. Аристов и И. Жданов не входят в южнорусскую поэтическую школу, не имея в своих поэтиках соответствующего регионального компонента.

Таким образом, поэтический региолект и язык поэтической школы это не тождественные, но способные как совпадать, так и частично пересекаться социопоэтические феномены.

Дальнейшие исследования поэтических региолектов будут способствовать более глубокому пониманию региональных литературных традиций, их роли в формировании культурного ландшафта и влияния на развитие литературы. Это может привести к новым открытиям и интерпретациям литературных произведений, а также способствовать выделению новых поэтических школ и творческих «малых групп».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азарова Н.М. Язык философии и язык поэзии – движение навстречу (грамматика, лексика, текст) / Н.М. Азарова. – М. : Логос / Гнозис, 2010. – 496 с.
2. Асонова Е.А. Поэзия в транзите: девять интервью о месте поэзии в жизни общества и в образовании / Е.А. Асонова // Уральский филологический вестник. Серия: Русская литература XX–XXI веков: направления и течения. – 2018. – № 3. – С. 191–206.
3. Баталов С.А. Уральская поэтическая школа: взгляд со стороны / С.А. Баталов // Вопросы литературы. – 2023. – № 6. – С. 49–163.
4. Виноградов В.В. О языке художественной прозы / В.В. Виноградов. – М. : Наука, 1980. – 360 с.
5. Герд А.С. Введение в этнолингвистику / А.С. Герд. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001. – 488 с.
6. Ерофеева Е.В. Региолект как континуум / Е.В. Ерофеева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. – 2020. – № 17 (4). – С. 596–614. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2020.407>.
7. Корчагин К.М. «Когда мы заменим свой мир...»: ферганская поэтическая школа в поисках постколониального субъекта / К.М. Корчагин // Новое литературное обозрение. – 2017. – № 2 (144). – С. 448–470.
8. Крушельницкий В. Несколько слов о поэзии Аркадия Драгомощенко [Электронный ресурс] / В. Крушельницкий // Яндекс.Дзен. – Режим доступа: <https://dzen.ru/a/XdtyILJ-YAGSIRNV> (дата обращения: 20.01.2025).
9. Культурные коды, социальные стратегии и литературные сценарии («круглый стол» «Нового литературного обозрения», 4 апреля 2006 года) // Новое литературное обозрение. – 2006. – № 82. – С. 93–121.
10. Магерарова Ю.Ю. Лексико-семантическая классификация колымских регионализмов / Ю.Ю. Магерарова // Мир науки. Социология, филология, культурология [Электронный ресурс]. – 2022. – Т. 13. – № 2. – Режим доступа: <https://sfk-mn.ru/PDF/19FLSK222.pdf> (дата обращения: 14.01.2025).
11. Масалов А.Е. «Ода на посещение Белосарайской косы, что на Азовском море» Ильи Кутика: мифопоэтика, метаморфозы пространства и функция метабола / А.Е. Масалов // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». – 2021. – № 8. – С. 86–95. – DOI: 10.28995/2686-7249-2021-8-86-95.
12. Подлубнова Ю. Уральская поэтическая школа: фантом или реальность / Ю. Подлубнова // Quaestio Rossica. – 2022. – Т. 10. – № 5. – С. 1836–1851. – DOI 10.15826/qr.2022.5.764.
13. Прохорова И.Д. Новая антропология культуры: вступление на правах манифеста / И.Д. Прохорова // Новое литературное обозрение. – 2009. – № 100. – С. 9–16.
14. Северская О.И. Язык поэтической школы: социолект, идиолект, идиостиль / О.И. Северская. – М.: Словари.ру, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2007. – 126 с.
15. Северская О.И. Лингвистическая философия метареализма (поэзия и поэтическая метатеория) / О.И. Северская // Имидж – диалог – эксперимент: Поля современной русской поэзии. – München-Berlin-Washington D.C.: Otto Sagner Verlag, 2013. – С. 91–117.
16. Северская О.И. Социоллингвистическая поэтика: теория, диктуемая практикой / О.И. Северская // Język i metoda. – 2015. – Vol. 2. – С. 201–211.
17. Северская О.И. Образы рая в русской поэзии конца XX в. / О.И. Северская // Слово.Ру. Балтийский акцент. – 2018. – Т. 9. – № 2. – С. 60–68.
18. Северская О.И. «Бог – Эдип – Отец»: лингвистическая «теософия» метареализма / О.И. Северская // Верхневолжский филологический вестник. – 2020. – № 2 (21). – С. 164–172.
19. Семенов А.И. Поэтический регионализм (к определению понятия) / А.И. Семенов // Научный диалог. – 2018. – № 8. – С. 62–73. – DOI: 10.24224/2227-1295-2018-8-62-73.
20. Суханова С.Ю. Философско-поэтическое переживание мира как элемент славянского художественного сознания: Сковорода и Драгомощенко / С.Ю. Суханова, П.А. Цыпилова // Русин. – 2015. – № 3 (41). – С. 144–152.

21. Тавров А. О категориях сильного и слабого в поэзии Парщикова / А. Тавров // Артикуляция: литературно-художественный альманах [Электронный ресурс]. – 2020. – Вып. 13. – Режим доступа: <https://articulationproject.net/9141> (дата обращения: 20.01.2025).
22. Тумольский А. Русские европейцы с Украины. Заметки политолога о «южнорусской» школе в поэзии России 80-90-х годов XX века / А. Тумольский // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 6 (46). – С. 294–315.
23. Фатеева Н.А. Поэзия как филологический дискурс. 2-е изд. / Н.А. Фатеева. – М. : Языки славянской культуры, 2017. – 360 с.
24. Якобсон Р. Работы по поэтике / Р. Якобсон. – М. : Прогресс, 1987. – 460 с.
25. Beasley S. Prioritizing Place. In defense of regionalism [Электронный ресурс] / S. Beasley. – 2014. – Режим доступа: <https://www.poetryfoundation.org/articles/70092/prioritizing-place> (дата обращения: 20.01.2025).
26. Brearton F. The Oxford Handbook of Modern Irish Poetry / F. Brearton, A. Gillis. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 723 p.
27. Muthana M.M. From Regionalism to Nationalism and Universalism: The Poetry of Robert Frost / M.M. Muthana // Journal of Ahlul Beit University. – 2015. – No. 18. – P. 6–19.
28. Ramirez Ponce A. Poetic, Musical and Architectural Regionalism / A. Ramirez Ponce // Nexus. – 2008. Vol. VII. – Architecture and mathematics. – P. 129-138.
29. Regionalism and Local Color Fiction [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.encyclopedia.com/history/culture-magazines/regionalism-and-local-color-fiction> (дата обращения: 20.01.2025).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

30. Новая карта русской литературы. Интернет-проект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.litkarta.ru/russia/> (дата обращения: 20.01.2025).
31. Даenin Е. Возведение в степень / Е. Даenin. – М.: Изд-во Е. Пахомовой, 2000. – 76 с.
32. Драгомощенко А. Небо соответствий. Стихи / А. Драгомощенко. – Л. : Сов. писатель, 1990. – 69 с.
33. Драгомощенко А. Тавтология. Стихотворения, эссе / А. Драгомощенко. – М.: НЛЮ, 2011. – 456 с.
34. Кутик И. Эпос / И. Кутик. – М.: Русский Гулливер, 2010. – 416 с.
35. Парщиков А. Выбранное / А. Парщиков. – М.: Гарант, 1996. – 208 с.
36. Соловьев С. Пир: Тексты. Стихи. Беседы / С. Соловьев. – Николаев-Симферополь : Академия-Таврия, 1993. – 320 с.
37. Соловьев С. В стороне. Избранные стихи и эссе / С. Соловьев. – М. : НЛЮ, 2010. – 144 с.

REFERENCES

1. Azarova N.M. (2010). Yazyk filosofii i yazyk poezii – dvizheniye navstrechu (grammatika, leksika, tekst) [The Language of Philosophy and the Language of Poetry – Moving Towards (grammar, vocabulary, text)]. Moscow: Logos. Gnozis (In Russian).
2. Asonova Ye.A. (2018). Poeziya v tranzite: devyat' interv'yuu o meste poezii v zhizni obshchestva i v obrazovanii [Poetry in Transit: Nine Interviews on the Place of Poetry in the Life of Society and in Education] in Ural'skiy filologicheskiy vestnik. Seriya: Russkaya literatura XX-XXI vekov: napravleniya i techeniya [Ural Philological Bulletin. Series: Russian Literature of the 20th-21st Centuries: Directions and Currents], 3, pp. 191–206 (In Russian).
3. Batalov S.A. (2023). Ural'skaya poeticheskaya shkola: vzglyad so storony [The Ural Poetic School: A View from the Outside] in Voprosy literatury [Questions of Literature], 6, pp. 49-163 (In Russian).
4. Vinogradov V.V. (1980). O yazyke khudozhestvennoy prozy [On the Language of Fiction]. Moscow: Nauka (In Russian).
5. Gerd A.S. (2001). Vvedeniye v etnolingvistiku [Introduction to Ethnolinguistics]. Sankt-Petersburg : Izd-vo SPbGU (In Russian).
6. Yerofeyeva Ye.V. (2020). Regiolekt kak kontinuum [Regiolect as a Continuum] in Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta. Yazyk i literatura [Bulletin of St. Petersburg University. Language and Literature], 17 (4), pp. 596–614 (In Russian).
7. Korchagin K.M. (2017). «Kogda my zamениm svoj mir...»: ferganskaya poeticheskaya shkola v poiskakh postkolonial'nogo sub'yekta [“When We Replace Our World...”: The Fergana Poetic School in Search of a Postcolonial Subject] in Novoye literaturnoye obozreniye [New Literary Review], 2 (144), pp. 448-470 (In Russian).
8. Krushel'nitskiy V. (2025) Neskol'ko slov o poezii Arkadiya Dragomoshchenko [A Few Words about the Poetry of Arkady Dragomoshchenko]. <https://dzen.ru/a/XdtyILJ-YAGSIRNV> (In Russian).

9. Kul'turnyye kody, sotsial'nyye strategii i literaturnyye stsennarii («kruglyy stol» «Novogo literaturnogo obozreniya», 4 aprelya 2006 goda) [Cultural Codes, Social Strategies, and Literary Scenarios (Round Table of the New Literary Review, April 4, 2006)] (2006) in Novoye literaturnoye obozreniye [New Literary Review], 82, pp. 93–121 (In Russian).
10. Mageramova Yu.Yu. (2022). Leksiko-semanticheskaya klassifikatsiya kolymskikh regionalizmov [Lexical and Semantic Classification of Kolyma Regionalisms] in Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kul'turologiya [World of Science. Sociology, Philology, Cultural Studies], vol. 13, 2 (In Russian).
11. Masalov A.Ye. (2021). «Oda na poseshcheniye Belosarayskoy kosy, chto na Azovskom more» Ili Kutika: mifopoetika, metamorfozy prostranstva i funktsiya metaboly ["Ode on a Visit to the Belosaray Spit on the Sea of Azov" by Ilya Kutik: Mythopoeitics, Metamorphoses of Space and the Function of Metabola] in Vestnik RGGU. Seriya: Literaturovedeniye. Yazykoznaniiye. Kul'turologiya [Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series "Literary Criticism. Linguistics. Cultural Studies"], 8, pp. 86–95 (In Russian).
12. Podlubnova Yu. (2022). Ural'skaya poeticheskaya shkola: fantom ili real'nost' [Ural Poetic School: Phantom or Reality] in Quaestio Rossica. Vol. 10, no. 5, pp. 1836–1851 (In Russian).
13. Prokhorova I.D. (2009). Novaya antropologiya kul'tury: vstupleniye na pravakh manifesta [New Anthropology of Culture: Introduction as a Manifesto] in Novoye literaturnoye obozreniye [New Literary Review], 100, pp. 9–16 (In Russian).
14. Severskaya O.I. (2007). Yazyk poeticheskoy shkoly: sotsiolekt, idiolekt, idiostil' [Language of the Poetic School: Sociolect, Idiolect, Idiostyle]. Moscow: Slovari.ru, Institut russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova RAN (In Russian).
15. Severskaya O.I. (2013). Lingvisticheskaya filosofiya metarealizma (poeziya i poeticheskaya metateoriya) [Linguistic Philosophy of Metarealism (Poetry and Poetic Metatheory)] in Imidzh – dialog – eksperiment: Polya sovremennoy russkoy poezii [Image – Dialogue – Experiment: Fields of Contemporary Russian Poetry]. München-Berlin-Washington D.C.: Otto Sagner Verlag, pp. 91–117 (In Russian).
16. Severskaya O.I. (2015). Sotsiolingvisticheskaya poetika: teoriya, diktuyemaya praktikoy [Sociolinguistic Poetics: Theory Dictated by Practice] in Język i metoda, 2, pp. 201–211 (In Russian).
17. Severskaya O.I. (2018). Obrazy raya v russkoy poezii kontsa XX v. [Images of Paradise in Russian Poetry of the Late Twentieth Century] in Slovo.Ru. Baltiyskiy aktsent [Slovo.Ru. Baltic Accent], vol. 9, 2, pp. 60–68 (In Russian).
18. Severskaya O.I. (2020). «Bog – Edip – Otets»: lingvisticheskaya «teosofiya» metarealizma ["God – Oedipus – Father": Linguistic "Theosophy" of Metarealism] in Verkhnevolzhskiy filologicheskii vestnik [Upper Volga Philological Bulletin], 2 (21), pp. 164–172 (In Russian).
19. Semenov A.I. (2018). Poeticheskii regionalizm (k opredeleniyu ponyatiya) [Poetic regionalism (towards the definition of the concept)] in Nauchnyy dialog [Scientific dialogue], 8, pp. 62–73 (In Russian).
20. Sukhanova S.Yu., Tsybilova P.A. (2015). Filosofsko-poeticheskoye perezhivaniye mira kak element slavyanskogo khudozhestvennogo soznaniya: Skovoroda i Dragomoshchenko [Philosophical and poetic experience of the world as an element of Slavic artistic consciousness: Skovoroda and Dragomoshchenko] in Rusin, 3 (41), pp. 144–152 (In Russian).
21. Tavrov A. (2020). O kategoriyakh sil'nogo i slabogo v poezii Parshchikova [On the Categories of Strong and Weak in Parshchikov's Poetry] in Artikulyatsiya: literaturno-khudozhestvennyy al'manakh [Articulation: Literary and Artistic Almanac], 13, <https://articulationproject.net/9141> (In Russian).
22. Tumol'skiy A. (2000). Russkiye yevropeytsy s Ukrainy. Zametki politologa o «yuzhnorusskoy» shkole v poezii Rossii 80-90-kh godov XX veka [Russian Europeans from Ukraine. Notes of a Political Scientist on the "South Russian" School in Russian Poetry in the 80-90s of the 20th Century] in Novoye literaturnoye obozreniye [New Literary Review], 6 (46), pp. 294–315 (In Russian).
23. Fateyeva N.A. (2017). Poeziya kak filologicheskii diskurs [Poetry as a Philological Discourse]. 2-ye izd. [2nd ed.]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury (In Russian).
24. Yakobson R. (1987). Raboty po poetike [Works on poetics]. Moscow: Progress (In Russian).
25. Beasley S. (2014). Prioritizing Place. In defense of regionalism, <https://www.poetryfoundation.org/articles/70092/prioritizing-place> (in English).
26. Brearton F., Gillis A. (eds.) (2012). The Oxford Handbook of Modern Irish Poetry. Oxford: Oxford University Press (in English).
27. Muthana M.M. (2015). From Regionalism to Nationalism and Universalism: The Poetry of Robert Frost in Journal of Ahlul Beit University, 18, pp. 6-19 (in English).
28. Ramirez Ponce A. (2008). Poetic, Musical and Architectural Regionalism in Nexus, VII, Architecture and mathematics, pp. 129-138 (in English).

29. Regionalism and Local Color Fiction, <https://www.encyclopedia.com/history/culture-magazines/regionalism-and-local-color-fiction> (in English).

Поступила в редакцию 22.01.2025 г.

POETIC REGIOLECT

O.I. Severskaya

The paper examines poetic regiolect as a dialect of a small poetic social group, a functional variety of regional word usage that is used in literary texts and forms aesthetic experiences based on knowledge of local realities and the words that denote them. The concepts of "regionalism" and "regiolect", "poetic regiolect" and "poetic school" are distinguished. The study, carried out with the application of the method of interidiolect and contextual analysis of the texts of metarealist poets E. Daenin, A. Dragomoshchenko, I. Kutik, A. Parshchikov, S. Solovyov, natives of Vinnitsa, Lvov, Donetsk and Kyiv, shows their proximity to the southern Russian poetic school and reveals the symbolic use of regional toponyms, anthroponyms, nominations of local realities, as well as a special sometimes deliberately slow poetic intonation, and reflexivity, super-dense objectivity of details, attention to metamorphoses of space and time, relevance and poetic reality, common with other natives of the region. The author comes to the conclusion that the poetic regiolect and the language of the poetic school are not identical sociopoetic phenomena, which can both coincide and partially intersect.

Keywords: sociolinguistic poetics, poetic regiolect, South Russian school, regionalism, regional cultural landscape, metarealism, interidiolect analysis, creative "small groups".

Северская Ольга Игоревна.

Кандидат филологических наук.

Институт русского языка им. В.В. Виноградова
РАН, г. Москва, Российская Федерация.

Ведущий научный сотрудник отдела корпусной
лингвистики и лингвистической поэтики.

ORCID: 0000-0002-6277-9756.

E-mail: oseverskaya@yandex.ru.

Severskaya Olga Igorevna.

Candidate of Philology.

V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian
Federation.

Leading Researcher at Department of Corpus
Linguistics and Linguistic Poetics.

ORCID: 0000-0002-6277-9756.

E-mail: oseverskaya@yandex.ru